

RESPUBLIKAMIZDA ETISHTIRILGAN MEVA VA SABZAVOTLARNI INSPEKSIYALASH JARAYONLARIDA AN'ANAVIY VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

¹I.I. Mamatkulov, ²R.F. Norchaeva

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dotsenti, q.x.f.f.d., (PhD), ²Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212391>

Annotatsiya. Meva va sabzavotlarini inspeksiyalash ya'ni mahsulotni ortiqcha chiqindilardan tozalash va kalibrlash jarayonini an'anaviy va inovatsion texnologiyalar yordamida amalga oshirish.

Kalit so'zlar: mahsulotlar, inspeksiyalash, kalibrlash, xom ashyo, saralash, transport vositalari, korxonalar, qol kuchi, tasmali konveyer.

Аннотация. Проверка фруктов и овощей, т.е. очистка продукта от лишних отходов и проведение процесса калибровки с использованием традиционных и инновационных технологий.

Ключевые слова: продукция, контроль, калибровка, сырье, сортировка, транспортные средства, предприятия, ручной труд, ленточный конвейер.

Abstract. Inspection of fruits and vegetables, i.e. cleaning the product from excess waste and carrying out the calibration process using traditional and innovative technologies.

Keywords: products, inspection, calibration, raw materials, sorting, vehicles, enterprises, manual power, belt conveyor.

Respublikamizda bugungi kunda aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida mahsulot etishtirish hajmi va turlarini ko'paytirish shuningdek, qishloq aholisini daromadlari va turmush darajasini yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi globallashuv davrida oziq-ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligini ta'minlash tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatimizda mazkur yo'nalishdagi chora-tadbirlarni hayotga izchil tadbiriq etishning mustahkam tashkiliy-huquqiy asoslari yaratilgani fuqarolarning sog'lom hamda farovon hayot kechirishini kafolatlashda muhim omil bo'lyapti.

Bugun meva va sabzavotlarni sifati ko'rsatkichlariga katta e'tibor qaratilmoqda. Sifati ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillardan biri, bu ularni saralash, inspeksiyalash va kalibrlash jarayonlaridir.

Meva va sabzavotlarni saralash jarayonida mahsulotlari sifati gura guruxlarga bulinadi. Inspeksiya jarayonida chirigan, pishmagan, mexanik shikastlangan mevalar ajratiladi. Kalibrlash jarayonining maksadi esa, bu meva-sabzavotlarni o'lchamlariga ko'ra ajratishdir.

Inspeksiyalar va kalibrlar jarayonlari qo'l va maxsus transport vositalari yordamida bajarilishi mumkin. Transport vositalarini qo'llanilishi korxonaning ishlab chiqarish quvvatiga bog'liq bo'ladi, ya'ni korxonaning ishlab chiqarish quvvati nisbatan kichik bo'lganida bu jarayonlar qo'l kuchi yordamida bajarilishi ham mumkin, ammo korxonaning ishlab chiqarish quvvati ortishi bilan inspeksiya

va kalibrlash jarayonlari maxsus transporterlarda bajarilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Inspeksion - Transport vositalari nafaqat xom ashyoni saralash bundan tashqari chikindilarni olib chikib ketish moslamalar bilan ham ta'minlangan bo'ladi.

Tasmali saralash konveyeri: Tasmali konveyer - bu materiallar, tovarlar va hatto odamlar kabi jismoniy narsalarni bir nuqtadan boshqasiga tashish yoki ko'chirish uchun mo'ljallangan tizim. Zanjirlar, spirallar, gidravlikalar va boshqalarni ishlatadigan boshqa transport vositalaridan farqli o'laroq, bantli konveyerlar buyumlarni tasma yordamida harakatga keltiradi. Bu elektr motori tomonidan boshqariladigan roliklar orasiga cho'zilgan moslashuvchan materialning halqasini o'z ichiga oladi.

Tashish qilinadigan narsalar tabiatan turlicha bo'lganligi sababli, kamar materiali ishlatiladigan tizimga qarab ham farq qiladi. U odatda polimer yoki kauchuk kamar sifatida keladi

1. Tasmali konveyerning tarkibiy qismlari

Standart tarmoqli konveyer tizimida bosh kasnagi, quyruq kasnagi, bo'sh rulmanlar, kamar va ramka mavjud.

Kalibrlash uskunalar - Xom ashyoni o'lchamlariga ko'ra saralash uchun qo'llaniladi. Kalibrovka jarayonlari ham inspeksiyalash jarayonlari singari qo'l kuchi va maxsus transport uskunalarida bajariladi. Kalibrovkalash jarayoni uchun qo'llaniladigan uskunalar saralanayotgan xom ashyolarning turiga qattiq yokibarabanli, trosli, valikli-lentali, rolikli, shnekli va boshka kalibrovatkllar kullaniladi.

Barabanli kolibrovatel - Ko'k no'xat, olcha, gilos, kulupnoy, kartoshkani saralash uchun ishlatiladi. Nuxatksiyalash jarayonlari uchun 5-seksiyali seikali baraban urnatiladi, Kartoshka uchun baraban uchta seksiyaga bulinadi.

2-rasm. Shnekli kolibrlash mashinasi.

1-shnek, 2-korpus, 3-lentali transportyor, 4-to'siklar.

Shnekli kolibrovatel - Shnekli kolibrovatel ikkita karama-karshi aylanayotgan shneklardan iborat. Shnek uramalari orasidagi masofa bir xil buladi, val diametri esa kichtayadi. Shnekli kalibrovatellarda kattik mevalarni saralash mumkin. Mashinaning ichida shneklar tigida lentali transportyor joylashgan. Transportyor 10 oqimga tusiklar bilan bulingan. Saralanadigan mahsulot ulchamiga kura oqimlardan bittasiga tushadi va transportyor orkali olib ketiladi.

Bundan tashqari terib olingan xom ashyolar inspeksiya va sortirovka jarayonlaridan o'tkaziladi. Bugun Respublikamizda mevalar asosan qo'l kuchi yordamida teriladi.

3-rasm. Meva va sabzavotlarni qo'l kuchi yordamida saralash uskunasi.

4-rasm. Meva va sabzavotlarni avtomatik ravishda saralash uskunalari.

Sortirovkadan o‘tkazishda mahsus transportyorlar mavjud ammo lekin so‘ngi yillarda ishlab chiqarish quvvatining ortishi bilan saralash zamonaviy saralash uskunalarida o‘tkazilmoqda. Inspeksiyalash jarayonidan tashqari, bugun xom ashyolar avtomotik kalibrlash uskunalarida o‘tkaziladi.

Universal kolibrlovchi mashinalar: Universal kolibrlovchi mashinalar(A9-KKB) dumaloq shakldagi meva va sabzavotlarni(olma, pamidor, shaftoli va boshqalar) saralash uchun ishlatiladi. Saralangan mevalarning o'lchami 20-40, 40-80mm, mashinaning ishlab chiqarish quvvatu 0.833 kg/s gacha bo'ladi. Xom ashyo o'lchamiga ko'ra ariqchalarga tushadi va transportyorlar orqali chiqariladi.

Kolibrlovchi mashinalar yordamida xom ashyoni uzunligi bo'yicha ham saralash mumkin. Masalan badring, ko'k no'xat konservasini ishlab chiqarish tizimida esa no'xatni zichligi bo'yicha saralash agregati o'rnatiladi. Yosh, texnik etilgan no'xatlar engil bo'lib, suvning sirtiga yig'iladi va uskunadan chiqariladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. PQ-4406-son. “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” – Toshkent, 2019 yil 29 iyul. [http:// www.Lex.UZ / 2019 / 1-2-b](http://www.Lex.UZ/2019/1-2-b).
2. Bo‘riev X.Ch., Rizaev R. Meva uzum mahsulotlarni biokimyosi va texnologiyasi. T., «Mehnat», 2000.
3. Bo‘riev X. Ch., Jo‘raev R., Alimov O. Meva sabzavotlarni saqlash va daslabki ishlov berish. T., «Mehnat», 2002.
4. Shaumarov X.B. Islamov S.Ya. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent, 2011.
5. Dodaev Q.O., Mamatov I.M. Oziq-ovqat mahsulotlarini konservalash korxonalarining loyihalash asoslari va texnologik hisoblari (o‘quv qo‘llanma). – T.: Iqtisod-moliya, 2006.
6. Xaitov R. va boshqalar. Donni qayta ishlash korxonlarining texnologik jihozlari. – T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi. 2005.